

CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI HISOBLASHDA AMALIY DASTURLAR PAKETIDAN FOYDALANISH

Do‘stmurodova Gavhar Xolboyevna¹, Ortiqboyev Karimbek Mamadali o‘g‘li²

¹dotsent, Geologiya fanlari universiteti, ²CHDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292008>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chiziqli tenglamalar sistemasi masalalarini hisoblashda amaliy dasturlar paketidan foydalanish, ularning tatbiqiga oid misollarda o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Chiziqli tenglamalar sistemasi, amaliyot, axborot – kommunikatsion texnologiya, amaliy mashg‘ulotlar, tekshirish, o‘rgatish, dasturlash tillari, Python dasturlash tili.

Abstract. In this article, the use of a package of practical programs in the calculation of linear algebra problems is studied in the examples of their application.

Keywords: System of linear equations, practice, information - communication technology, practical training, testing, teaching, programming languages, Python programming language.

Аннотация. В данной статье использование пакета практических программ при расчете задач линейной алгебры рассматривается на примерах их применения.

Ключевые слова: Система линейных уравнений, практика, информационно – коммуникационные технологии, практика, тестирование, обучение, языки программирования, язык программирования Python.

KIRISH.

Yangi axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan bir qatorda dasturlash tillari orqali matematik masalarni yechimini topish imkoniyatlari kelib chiqadi. Ushbu maqolada ham n ta noma‘lumli chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda Python dasturlash tili imkoniyatlaridan foydalanilgan[1].

Ta‘rif. Aytaylik

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \dots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases} \quad (1)$$

n noma‘lumli s ta chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan bo‘lsin, bu yerda a_{ij} , $b_i \in R, i = \overline{1, s}, j = \overline{1, n}$ bo‘lib, a_{ij} lar x_j noma‘lumlarining koeffitsientlari, b_i lar esa ozod hadlar. Har bir koeffitsientlar ikkita indeksli bo‘lib, bu yerda birinchi indeks shu koeffitsient nechanchi tenglamalar ekanligi, ikkinchi indeks qaysi noma‘lumni koeffitsienti ekanligini ko‘rsatadi.

Python dasturlash tili va uning imkoniyatlari yordamida noma‘lum x_j lar soni yetarlicha katta bo‘lganda ham noma‘lumlarini topish ancha qulayliklar yaratib beradi.

Masalan bizga 7 ta noma‘lumli 7 ta chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan bo‘lsin.[2]

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + x_5 - x_6 + x_7 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 + x_6 - 2x_7 = 14 \\ -3x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 - x_5 + 2x_6 + x_7 = -14 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 - 2x_5 - x_6 + x_7 = 19 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + 3x_5 + 2x_6 - x_7 = -1 \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 - x_5 - x_6 + 4x_7 = -1 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 - 2x_6 + x_7 = 34 \end{cases}$$

Python dasturlash tili yordamida hisoblash talab qilingan bo‘lsin. Python dasturlash tilida numpy kutubxonasi tarkibida chiziqli algebra uchun maxsus linalg sinfi mavjud bo‘lib *solve()* funksiyasi orqali tenglamalar sistemasi yechimi topiladi. *np* - *numpy* kutubxonasidan olingan obyekt bo‘lib, ushbu obyekt *numpy* kutubxonasiga tegishli funksiyalardan foydalanishga imkon beradi.

```
import numpy as np
```

```
A = np.array([[1,2,-1,1,1,-1,1],[2,-1,3,-2,1,1,-2],[-3,4,1,-1,-1,2,1],[1,-2,3,4,-2,-1,1],[2,1,-1,-1,3,2,-1],[-1,3,-2,2,-1,-1,4],[3,-1,2,-1,1,-2,1]])
```

```
B = np.array([2,14,-14,19,-1,-1,34])
```

```
X = np.linalg.solve(A, B)
```

```
print(X)
```

```
array([2.,-3., 5., -1., 4., -2., 6.])
```

Bu yerda *A* matritsa bu noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan tuzilgan matritsa, *B* esa ozod sonlardan tashki topgan matritsa va *X* noma'lumlardir. Yuqorida keltirilgan dastur kodlarni Pythonning GUI (Graphical User Interface) imkoniyatlari bilan boyitib quyidagicha interfeys hosil qilamiz.

The screenshot shows a GUI for solving a system of linear equations. At the top, there are five buttons: "Add Row", "Add Column", "Remove Row", "Remove Column", and "Solve". Below these buttons is a grid of input fields arranged in 7 rows and 8 columns. The first 7 columns contain numerical values representing the coefficients of the equations, and the 8th column contains the right-hand side constants. The values in the grid are: Row 1: [1, 2, -1, 1, 1, -1, 1, 2]; Row 2: [2, -1, 3, -2, 1, 1, -2, 14]; Row 3: [-3, 4, 1, -1, -1, 2, 1, -14]; Row 4: [1, -2, 3, 4, -2, -1, 1, 19]; Row 5: [2, 1, -1, -1, 3, 2, -1, -1]; Row 6: [-1, 3, -2, 2, -1, -1, 4, -1]; Row 7: [3, -1, 2, -1, 1, -2, 1, 34]. Below the grid, the text "Solution (X):" is followed by the array [2.0, -3.0, 5.0, -1.0, 4.0, -2.0, 6.0].

Ushbu oynaga tenglamalar sistemasini koeffitsiyentlarni kiritib sistemaning natijalarini olamiz. Eng zamonaviy kadr sifati uning dunyoqarashining kengligi, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni puxta egallagan bo‘lishi, bir so‘z bilan aytganda uning ijodiy faoliyatini yuksak darajada faollashgan bo‘lishi bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatov T.X., Toylaqov N.I. Amaliy matematika, dasturlash va kompyuterning dasturiy ta'minoti. O'quv qollanma. – Toshkent. 2000. – 201 b.
2. Сонлар назарияси асосларидан масала ва машқлар. “Алгебра ва сонлар назарияси” фанидан амалий машғулотлар учун услубий тавсиялар. Услубий қўлланма. – Самарқанд: СамДУ н, 2011. – 80 бет.